

LOGISTIKA SOHASIDA RAQAMLI IQTISODYOT VA UNING VAZIFALARI

*Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Matnazarov Alisher Furqat o'g'li, bakalavr
Innovatsiyon texnologiyalar universiteti
Jaksilikov Turdibek Muratbaevich, bakalavr*

Annotatsiya: Maqolada asosan qishloq xo'jaligida logistika sohasida raqamli iqtisodiyot va uning asosiy vazifalari haqida aytilgan.

Kalt sózlar: raqamli iqtisodiyot, innovatsiyon faoliyat, logitika, zamonaviy innovatsiya

Аннотация: В статье рассматриваются цифровая экономика и ее основные задачи в сфере логистики в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: цифровая экономика, инновационная деятельность, логистика, современные инновации.

Abstract: This article examines the digital economy and its key challenges in agricultural logistics.

Keywords: digital economy, innovation, logistics, modern innovations

Mamlakatimiz rivojlanishining hozirgi bosqichida innovatsiya insoniyat taraqqiyoti va iqtisodiy o'sishning asosiy omiliga aylanmoqda. Globallashuv jarayonida raqamli iqtisodiyotning doimiy rivojlanib borishi insoniyat va ijtimoiy hayot o'zgarishiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy texnika va texnologiyalar ishlab chiqarishni va barcha sohalarni modernizatsiyalashga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Samarali iqtisodiy faoliyat nafaqat ishlab chiqarish strategiyasi, balki mamlakatning iqtisodiy salohiyatini kuchaytirishni ham belgilaydi. Xususan, logistika sohasida ham innovatsiyalar asosida moddiy va axborot oqimlari harakati yanada jadal ta'minlanmoqda. Bundan tashqari, xalqaro yuk aylanmasini tashkil etishda yordam beruvchi transport sohasida ham keng ko'lamda raqamlashgan, avtomatlashgan zamonaviy vositalar qo'llanmoqda. Davlatlar o'rtasidagi transport aloqalarini rivojlantirish esa avvaldan xalqlarni birlashtirish, iqtisodiyotni rivojlantirish va madaniyatlarni o'zaro boyitish asosiy vositalaridan biri edi. Qadim zamonlardan oq transport yo'nalishlari davlat daromadlarining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Vaqt o'tishi bilan transport hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Hozirda esa, biz hayotimizning hech bir daqiqasini logistika va transportsiz tasavvur eta olmaymiz. Zamonaviy dasturiy taminot vositalarining, raqamli texnologiyalarning

mamlakatimizdagi logistika va transport tizimida keng qo'llanilmaganligi, eskilik tarqitining hamon mavjudligi, taminot jarayonining optimal tashkil etilmaganligi, logistik kuzatuv tizimining rivojlanmaganligi. Bularning deyarli barchasining sabablari va ularga yechim va takliflar ushbu maqoladan ko'zlangan asosiy masaladir. Raqamli logistika va uning o'ziga xos xususiyatlari, logistikada raqamli texnologiyalarni qo'llash masalalari bir qancha xorijlik iqtisodchi-olimlar tomonidan tadqiq qilingan va hozirgi kunda dunyo olimlari o'rstasida qizg'in mazulardan biri hisoblanadi. Jumladan, o'zbek olimlari ham juda ko'plab qimmatli fikrlarini bayon etishgan. Yuqoridagi mualliflarning ilmiy izlanishlari tadqiqot sifatida tanlanayotgan mavzuga u yoki bu darajada bog'liq bo'lsa-da, ularning hech birida logistika va transportni mamlakat miqyosida rivojlantirish masalalari tadqiqot obyekti sifatida qo'yilmagan va o'rganilmagan.

Bugungi kunda yuk tashuvchilar o'z bizneslarining tashqi ko'rinishini o'z mamlakatlari chegaralarini o'zgartirishni va zo'ravonlik tanlovidan omon qolish uchun xarajatlarini tartibga solishni talab qilmoqdalar. Yuk tashish tarix davomida, asosan, farovonlik asosan xalqaro va mintaqalararo savdo-sotiqqa bog'liq bo'lgan insoniyatning muhim faoliyati bo'lgan. Aslida transport kommunikatsiya, xalqaro standartlashtirish va savdoni liberallashtirish bilan bir qatorda globallashtirishning to'rtta asoslaridan biri deb nomlangan (Kumar va Hoffmann,). Logistika ta'minot zanjirining boshidan oxirigacha axborot oqimlari bilan bog'liq bo'lgan tovarlarning birlashishi va saqlanishini anglatadi. Logistikada juda ko'p asoslar mavjud, masalan, tovarlar, materiallarni boshqarish, qayta ishlash strategiyasi rejasi va shunga o'xshash ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qidirish, ishonchli va iqtisodiy jihatdan foydali transport tizimi integratsiyalashgan logistika. Firmalarning global raqobat muhitida samaradorligini oshirish uchun transport va tarqatish tizimlariga qo'shilishining shaffof usullari mavjud. Biroq transport logistika tizimlari qayta ishlanmagan materiallar, butlovchi qismlar va tayyor mahsulotlar bozorining ekologik va ishlab chiqarish turlariga qarab turlicha bo'ladi, har xil strategiyalarning asosiy maqsadi mavjud. Umumiy maqsad - to'g'ri mahsulotni o'z vaqtida kerakli joyga etkazish, shu sababli saqlash xarajatlari kamayadi.

Iqtisodiy globallashtirish shuni anglatadiki, dunyoda ish bilan bandlik va moliyaviy bozorlar birlashib bormoqda. Iqtisodiy nuqtai nazardan globallashtirish tendentsiyasini turtki beradigan ikkita makro omil paydo bo‘ladi (Frankel, 2000). Birinchisi, sodir bo‘lgan tovarlar, xizmatlar va kapital oqimidagi to‘siqlarning pasayishi. Ikkinchi omil – bu texnologik o‘zgarishlar, asosan hozirgi yillarda aloqa, axborotni qayta ishlash va transport texnologiyalaridagi keskin o‘zgarishlar. Myuller, (2014), eng muhim bo‘g‘ini Internetdan foydalangan holda global ITulanishlar tarmog‘i bo‘lgan dunyo axborot tizimini yaratish ekanligini takidlaydi. Axborot texnologiyalari tizimi odatdagi va mobil telefon tarmog‘i tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda. Menejmentni rivojlantirish instituti (IMD World Competitiveness Center³) tomonidan e‘lon qilib boriladigan har yilgi jahon raqamli raqobatdoshlik reytingida 2020 yil yakunlari bo‘yicha yuqori o‘nlikda AQSH, Sigapur, Daniya, Shvetsiya, Gonkong, Shvetsariya, Niderlandiya, Janubiy Koreya, Arab Amirligi, Norvegiya va Finlandiya davlatlari yetakchilik qilib kelmoqda. Markaziy osiyo mamlakatlaridan esa birgina Qozog‘iston Respublikasi reytingda qatnashgan bo‘lib, 2022-yil yakunlari bo‘yicha 35 o‘rinni egallagan.

Raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning muhim tarmog‘i hisoblangan transport sohasida ham keng qo‘llanilib kelinmoqda. Bunda asosiy e‘tibor transport va logistika sohasida xizmat ko‘rsatish va texnikalarni boshqarish, mijozlarga xizmat ko‘rsatish kabi jarayonlarni raqamlashtirishga asosiy e‘tibor qaratilayotgan bo‘lsada, transport sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar amaliyotida moliyaviy holati, kreditga layoqatliligi, samaradorlik ko‘rsatkichlarini chuqur tahlil qilish orqali ularning faoliyatiga baho berish bo‘yicha raqamli texnologiyalar unchalik yetarli emasligi ma‘lum bo‘lmoqda. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi logistika subyektlariga faoliyat samaradorligini yuksaltirish, sarf-xarajatlarni optimallashtirish va yangi tadbirkorlik imkoniyatlarini o‘rganish sharoitini yaratadi. Mazkur transformatsiya to‘rtta muhim tendensiyaga asoslangan ‘Logistika 4.0’ nomli zamonaviy paradigmaning vujudga kelishiga olib kelmoqda.

Logistikada qo‘llaniladigan zamonaviy axborot tizimlari

Tizim nomi	Vazifasi
ERP	Korxonalar resurslarini boshqarish

WMS	Ombor faoliyatini boshqarish
TMS	Transport jarayonlarini boshqarish
CRM	Mijozlar bilan ishlash
SCM	Ta'minot zanjirini boshqarish
GPS monitoring	Transport vositalarini kuzatish

Misol tariqasida Amerika Qo'shma Shtatlari logistika bozorini oladigan bo'lsak, bu bozor hozirda ulkan raqamlashtirishga guvoh bo'lmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, Amazon, JB Hunt va Ch kabi yirik yetkazib beruvchilar. Robinson o'z faoliyatida raqamli texnologiyalar, dronlar va bulutli texnologiyalardan foydalanadi. Hech kimga sir emaski, u yirik loyihalarni moliyalashtirmoqda. Bularning barchasi iste'mol talabini qondirishga qaratilgan sa'yharakatlardir. Logistika sanoati butun dunyo bo'ylab 4 trillion dollardan ortiq daromadga ega bo'lgan ulkan bozor bo'lib, elektron tijoratdan tortib ishlab chiqarish va yuqori texnologiyalargacha bo'lgan turli biznes tarmoqlariga ta'sir qiladi.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR:

1. Ayupov, R.X., Baltabayev, G.r.(2018) Raqamli valyutalar bozor: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. - Fan va texnologiya.
2. Gulyamov, S.S. va B. (2019)raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari.-: Iqtisod-Moliya. 396 b.
3. Gulyamov S.S., Baltabayeva G.R., va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T: " Navro'z" nashriyoti, 2019-yil, 192 bet.